
ИСТОРИЯ

«КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»: к 120-летию начала Первой русской революции

Калашиников Владимир Валерьянович
– д.и.н., профессор С.-Петербургского
государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина)

Аннотация. Автор рассматривает основные трактовки истории «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 г., которые существуют в трудах историков как советской, так и постсоветской эпохи.

Ключевые слова. 9 января 1905 года, «Кровавое воскресенье», Николай II, историография, Первая русская революция.

"BLOODY SUNDAY": the 120th anniversary of the beginning of the First Russian Revolution

Kalashnikov Vladimir Valeriyanovich,
Doctor of Science, History, Professor of Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI" named after V.I. Ulyanov (Lenin)

Annotation. The author analyzes different interpretations upon the history of The Bloody Sunday, the 9th of January 1905, created by the soviet and post-soviet historians.

Keywords. The 9th of January, 1905, Bloody Sunday, Nicholas II, historiography, the 1st Russian Revolution

DOI: 10.5281/zenodo.15291391

В январе этого года исполнилось 120 лет событию, которое положило начало Первой революции в России. Это событие известно в истории как «Кровавое воскресенье».

Хотя дата и круглая, особого интереса она не вызвала ни в прессе, ни в историческом сообществе. Это не случайно, поскольку общей тенденцией в постсоветский период стало стремление не акцентировать внимание на событиях революционного характера в истории России. Тем не менее писать о них приходится и в школьных, и вузовских учебниках, а также в энциклопедиях и других изданиях справочного характера. Существует и определённое число историков, которые вопреки моде изучают революционные сюжеты. При этом многие из них трактуют эти сюжеты в соответ-

ствии со своими пристрастиями, а также теми запросами, которые формулируют власть имущие. Трактовки истории «Кровавого воскресенья» наглядно демонстрируют справедливость сделанного выше заключения.

Напомним кратко историю 9 января: в этот воскресный день с окраин Петербурга к Зимнему дворцу направились колонны празднично одетых рабочих с семьями и детьми, иконами и портретами царя. Они несли царю прошение, которое по форме носило верноподданнический характер, но наряду с экономическими содержало и радикальные политические требования, включая созыв Учредительного собрания. Инициатором шествия явилось «Собрание русских фабрично-заводских рабочих», созданное священником Георгием Гапоном с разрешения властей. Организация Гапона была петербургским вариантом так называемой «зубатовщины» – политики создания рабочих организаций под контролем полиции с тем, чтобы направить рабочее движение в экономическое русло и затруднить проникновение в рабочую среду пропагандистов из числа социалистов¹. К январю 1905 года «гапоновцы» были весьма влиятельными на заводах столицы, и их деятельность не вызывала тревоги со стороны полиции. Однако на фоне роста оппозиционных настроений в стране небольшой конфликт «гапоновцев» с администрацией Путиловского завода привёл к первой в истории России общегородской стачке рабочих столицы, в ходе которой родилась идея похода к Зимнему дворцу с целью подачи царю прошения.

Итоговый текст прошения (петиции) написал сам Гапон, но первоначальные варианты по его просьбе готовили социал-демократы и левые либералы, опиравшиеся на программу, изначально составленную гапоновцами. Гапон принял от интеллигентов только литературную помощь, не допустив их участия в деятельности гапоновского Собрания и в организации шествия. Текст петиции подробно обсуждался в отделениях Собрания и принимался только в случае достижения общего согласия.

Поход закончился расстрелом. Правительство сообщило о 130 убитых и 299 раненых. Эти цифры следует оценивать как минимальные, поскольку в целом ряде случаев семьи уносили и сами хоронили убитых и умерших от ран участников шествия.

Сравним те трактовки, которые историки в разные периоды времени давали этим событиям. Основной вопрос, который выносится на рассмотрение, традиционен для российского общественного дискурса: кто виноват в расстреле мирной демонстрации рабочих в столице Российской империи в январе 1905 г.

¹ Идея принадлежала чиновнику Департамента полиции С. В. Зубатову, который пытался воплотить её в Москве, Петербурге, Одессе и других городах империи с разной степенью успеха.

Советская историография

В советской историографии преобладал один ответ: в расстреле виноваты персонально правящий монарх Николай II и царское правительство, а в общем плане – самодержавие как основной институт и принцип власти и управления в России начала XX века. При этом акцент делался скорее на самодержавие, чем на личность последнего царя. В 1920-е годы наиболее глубокую интерпретацию событий предложили Михаил Покровский и Николай Рожков, самые крупные профессиональные историки-марксисты того времени. Покровский показал персональную ответственность Николая II, чётко зафиксировав факт передачи им власти в столице в руки военных уже 7 января: «все было теперь в руках военных властей». Это решение и предопределило исход событий. В то же время, историк объяснял расстрел не как сознательную провокацию, подготовленную властью, а как результат «контрреволюционной паники», которая охватила царя и правительство, впервые столкнувшихся с общегородской стачкой рабочих столицы, шедших к Зимнему дворцу с радикальными требованиями [20, с. 313, 316–319].

Глубокая интерпретация событий дана и Николаем Рожковым в книге «1905 год. Исторический очерк», выпущенной в 1926 г. Автор определил события как «стихийное массовое движение петербургских рабочих, не изживших ещё царистских иллюзий». При этом он считал ошибочным взгляд на Гапона как человека, «продавшегося за деньги охранному отделению». Историк верил в искренность стремления Гапона мирным путём бороться за улучшение жизни рабочих. Рожков отмечал большую роль событий 9 января в политическом воспитании рабочих России, изживавших свою патриархальную веру в царя – «наивный монархизм» [22, с. 7, 15–16, 25, 33].

В 1930-е годы в книге «История ВКП(б). Краткий курс», отредактированной И. В. Сталиным, дана более жёсткая трактовка событий. Они описаны так: «Царское правительство решило в самом начале подавить движение. ... Гапон взялся помочь царской охранке: *вызвать* расстрел рабочих и в крови потопить рабочее движение» [8, с. 54–55]. Иными словами, утвердился тезис о том, что царское правительство при помощи Гапона специально подготовило и спровоцировало расстрел мирной рабочей демонстрации. Этот тезис был распространён и в других работах 1940–1950-х годов [10, 19, 25].

Однако в 1960-е годы советские историки постепенно преодолели этот тезис и стали трактовать события в русле концепций, предложенных в историографии 1920-х годов. В 1980-е годы известный ленинградский историк Рафаил Ганелин фактически отклонил тезис о сознательной провокации, но отметил, что несогласованные действия властей ввели рабочих в «*заблуждение*»: рабочие думали, что речь идёт о шествии, разрешённом властями [2]. Так думали и многие полицейские, которые сопровождали и даже возглавляли рабочие колонны. «Хотя нет оснований говорить, –

полагал Ганелин, – о существовании *специально разработанного плана вызвать массы* на выступление, чтобы затем расправиться с ними, ... рабочие имели все основания считать себя *спровоцированными*». Ставя вопрос о том, кто виноват в расстреле, историк даёт традиционный ответ: «самодержавие применило такое средство борьбы за свою неприкосновенность, которое соответствовало его природе» [3, с. 132].

Постсоветская историография

В постсоветской историографии существуют разные точки зрения. Однако доминирует тенденция выводить Николая II из-под удара и возлагать ответственность за расстрел на иные силы. В разных комбинациях речь идёт о трёх виновниках: 1) царские чиновники, которые своими неумелыми действиями подставили монарха; 2) внутренняя оппозиция, представленная либералами и социалистами, которые от имени рабочих предъявили царю радикальные политические требования; 3) внешние силы, заинтересованные в ослаблении Российской империи.

Монархисты. Основы монархической историографии были заложены сразу после «Кровавого воскресенья» в правительственном сообщении, проект которого был написан новым генерал-губернатором Санкт-Петербурга Дмитрием Треповым и подправлен самим царём. В нем Николай II говорил, что «прикорбные события с печальными, но *неизбежными* последствиями *смуты* произошли от того, что *вы дали себя вовлечь* в заблуждение и обман изменниками и врагами нашей родины». В этой фразе заложены три идеи: 1) главные виновники – изменники и враги нашей родины; 2) народ – тоже виновен, поскольку «*дал себя вовлечь* в заблуждение»; 3) расстрел – печальное, но *неизбежное* последствие смуты. Третий тезис был разъяснён особенно подробно: «Стачки и мятежные сборища только возбуждают безработную толпу к таким беспорядкам, которые всегда *заставляли и будут заставлять* власти прибегать к военной силе, а это неизбежно вызывает и неповинные жертвы».

Все три тезиса правительственного сообщения легли в основу трудов монархистов, написанных в эмиграции, а также получили развитие в постсоветской историографии. Практически сразу после 1991 г. монархисты проявляли особую активность в формировании позитивного взгляда на историю дореволюционной России и на личность последнего царя. Перед ними стояла задача опровергнуть образ «Николая Кровавого», который доминировал в советской историографии. Задача приобрела особую актуальность в контексте диалога иерархов Русской православной церкви (РПЦ) с иерархами Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ). Иерархи РПЦ хотели преодолеть многолетний раскол и присоединить к себе зарубежную часть. Однако иерархи РПЦЗ выдвинули как одно из условий объединения признание Московским патриархатом всех святых, прославленных в зарубежной церкви. В их числе была и царская семья. РПЦЗ канонизировала ее в ноябре 1981 г. после многолетнего

(с 1938 г.) спора по вопросу о канонизации царя и царицы, поскольку в отношении царских детей разногласий не было. Московский патриархат решения о канонизации царской семьи в советский период не принимал, понимая сложность такого решения на фоне событий 9 января, которые широко изучались в советской школе.

Синодальная комиссия. Тем не менее весной 1992 г. Синодальная комиссия РПЦ по канонизации получила задание подготовить материалы, которые открыли бы путь к объединению церквей. Материалы были представлены и одобрены в заседании Священного Синода от 10 октября 1996 г., а затем изданы [11]. Обсуждение материалов внутри РПЦ проходило трудно и долго, но в итоге в августе 2000 г. вся царская семья была канонизирована.

Из материалов Синодальной комиссии видно, что наиболее сложным в ее работе оказался вопрос о роли царя в расстреле рабочих 9 января 1905 г. Авторы стремились поставить это событие в определённый контекст, сделав акцент на тезис о Николае II как *православном* монархе, носителе истинно христианского мировоззрения. Они оценили царствование как «весьма значительную, хотя и исторически запоздалую попытку привнести в государственную жизнь России *идеалы православного мировоззрения*» [11, с. 919]. В таком контексте с царя как бы снималась персональная ответственность за события 9 января, поскольку расстрел никак не мог произойти с согласия православного монарха. Однако такая трактовка деятельности царя настолько не соответствовала всему объёму конкретного материала, который проанализировали члены комиссии, что им пришлось сделать вывод о том, что «комиссия не нашла ... достаточных оснований для его канонизации» за государственную деятельность. В итоге комиссия предложила канонизировать царя в чине «страстотерпца» – человека, который после отречения последние месяцы своей жизни прожил истинно по-христиански, проявив «смирение, терпение и кротость».

Оставим в стороне причины и суть решения о канонизации и обратимся к аргументам, при помощи которых члены комиссии пытались, если не исключить полностью, то ослабить тезис об ответственности царя за расстрел. В этих целях они созидали версию о том, что царь до самого позднего вечернего 8 января «не был осведомлён ... о характере и масштабе» грядущих событий, не знал о содержании петиции, принятой рабочими, и не знал о готовности военных стрелять в рабочих при попытке колонн выйти к Зимнему дворцу [11, с. 931].

Авторы синодального доклада объяснили плохую информированность царя отъездом из столицы днём 6 января после событий, которые случились утром того дня. Утром царь присутствовал на ежегодном праздновании Крещения Господня, и во время традиционного салюта одна из пушек выстрелила не холостым, а боевым зарядом, обсыпав картечью павильон на Неве, где у проруби стояли Николай II и его приближенные. Хотя причиной была путаница с зарядами, среди окружения царя прошёл слух, что выстрел стал результатом заговора со стороны некой хорошо за-

конспирированной революционной организации, приступившей к реализации плана по захвату власти в столице. По мнению авторов синодального доклада, именно опасность заговора побудила царя принять решение уехать в Царское село, а утром 7 января отдать правительству распоряжение ввести в столице военное положение. Далее авторы синодального доклада по сути обвиняют министров в том, что они саботировали распоряжение царя и внесли путаницу в работу полиции и военных: утром 7 января правительство по просьбе министра финансов Владимира Коковцова решило формально не объявлять о вводе военного положения, но передать реальную власть в городе в руки военных. Коковцов опасался падения курса рубля на бирже, поскольку в Европе уже с осени 1904 г. ходили слухи о назревании революции в России на фоне неудачной войны с Японией. Стремление правительства опровергнуть эти слухи и скрыть серьёзность ситуации привело к тому, что и царь якобы не получил информации о масштабах рабочего протеста и в итоге не смог предупредить события 9 января. Особую роль авторы отводят докладу, который сделал царю министр внутренних дел Пётр Святополк-Мирский, приехавший ночью 8 января в Царское село. Они утверждают, что и в ходе этого доклада царь *«не был поставлен в известность о намерениях военно-полицейских властей столицы на предстоящий день»*.

В чём слабость этой версии? Во-первых, никаких данных о заговоре какой-либо тайной организации с целью убийства царя в те январские дни не было обнаружено, о чем монарх был проинформирован. Отметим, что и после свержения самодержавия, когда все оппозиционные силы стремились преувеличить свои революционные заслуги, никто никогда не говорил о наличии планов цареубийства и тем более захвата власти в январе 1905 года. Во-вторых, как было показано в работах советских историков, Николай заранее знал о готовности рабочих идти ко дворцу в воскресный день 9 января с радикальными требованиями. Об этом ему доложил Мирский днём 6 января. По свидетельству Коковцова, именно после доклада Мирского было решено, что «государь не проведёт этого дня в городе, а выедет в Гатчину, полиция сообщит заблаговременно рабочим, и, конечно, все движение будет остановлено» [9, с. 52-53]. Свидетельство Коковцова подтверждают все дальнейшие действия Николая II и министров. Они были явно направлены не на борьбу с некой группой конспирированных заговорщиков, а на борьбу с шествием «гапоновцев». Никаких мер, направленных на предотвращение возможного заговора или попытки переворота не принималось. Охранка не провела никаких предупредительных арестов известных активистов левых партий. Все совещания военных и министра внутренних дел, которые происходили 7 и 8 января, рассматривали только один вопрос: как не допустить выход рабочих колонн к центру города.

Любопытно отметить, что авторы синодального доклада, изложив свою версию о неведении царя, далее приводят сведения, которые ее опровергают. В частности,

они цитируют запись из дневника жены Мирского о том, что ее муж в 10 часов вечера 8 января поехал в Царское село для доклада царю и повёз с собой «петиции Гапона и компании» [24]. А затем через несколько страниц авторы пишут, что царь все-таки читал петицию и отверг ее в силу неприемлемого содержания. Эта неувязка, как и многие другие, позволяют предположить, что очерк о 9 января в «Материалах» писали разные лица, которые плохо согласовали свои позиции.

Столь же нелепо выглядит тезис о том, что царь «не был поставлен в известность о намерениях военно-полицейских властей столицы на предстоящий день». Нелепым потому, что далее авторы доклада сами приводят хорошо известную запись, которую царь сделал в своём дневнике после отъезда Мирского. «Со вчерашнего дня, – писал Николай, – в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для усиления гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется в 120000 ч. Во главе рабочего союза какой-то священник-социалист Гапон. Мирский приезжал вечером для доклада о принятых мерах» [4, с. 246]. Как видим из этой записи, ситуация передана царём без деталей, но точно, и о принятых мерах ему доложили. Известно и то, что Мирский, вернувшись из Царского, «созвал около полуночи совещание с участием командира гвардейского корпуса в Петербурге генерала князя Васильчикова, начальника штаба гвардии генерала Мешетича, шефа корпуса жандармов генерала Рыздзевского, директора Департамента полиции Лопухина, градоначальника генерала Фуллона для обсуждения диспозиции войск в городе 9 января» [24, с. 273]. Возникает вопрос: могли ли участники этого ночного совещания принимать решения, которые бы не соответствовали указаниям царя, привезённым Мирским? Например: могли ли они сами принять решение о раздаче утром солдатам боевых патронов для стрельбы по рабочей демонстрации, если царь не разрешил этого делать? Мог ли либерально настроенный Мирский в ходе визита к царю не уточнить этот вопрос и взять на себе решение о применении оружия? На наш взгляд, ответы на эти вопросы очевидны. В качестве дополнительного аргумента добавим ещё один: царь никогда не обвинял Мирского в превышении полномочий. После 9 января Николай, хотя и принял его отставку с поста министра, тем не менее, сохранил за Мирским высокое звание генерал-адъютанта, т. е. члена царской свиты. Этот факт однозначно говорил о том, что Мирский действовал строго по указаниям монарха, и его нельзя было упрекнуть в принятии несогласованных решений.

Понимали ли авторы очерка очевидные нестыковки в своей версии? Конечно, понимали, что и отразило написанное ими витиеватое по форме заключение: «определённая доля ответственности за трагические события 9 января 1905 года может быть возложена на государя как с исторической, так и с нравственной точек зрения. Однако эта доля ответственности не идёт ни в какое сравнение с той нравственной и исторической виной за вольную или невольную подготовку или предотвращение тра-

гедии 9 января, которая ложится на таких исторических деятелей, как, например, извергнутый из священного сана Г. Гапон или отправленный в отставку с поста министра внутренних дел князь П. Д. Святополк-Мирский. Исторические данные не позволяют обнаружить в действиях государя в январские дни 1905 года *сознательной злой воли*, обращённой против своего народа и воплощённой в конкретных греховных решениях и поступках» [11, с. 937–938].

Напомним о том, что советские историки справедливо отмечали: ответ на вопрос о том, какую роль сыграл царь в событиях 9 января, определяется тем фактом, что уже утром 7 января он потребовал ввести в столице военное положение и передал всю власть в руки военных с задачей не допустить шествие к дворцу. Ввод в Петербург войск с такой задачей уже сам по себе порождал опасность кровавого исхода. Как справедливо заметил начальник штаба гвардии генерал Мешетич вечером 9 января: «Что же касается стрельбы, то это естественное следствие вызова войск: ведь не для парада же их вызывали» [10].

Следует отметить, что доклад Синодальной комиссии, несмотря на все натяжки и несостыковки, гораздо более объективно трактует события, чем ряд других историков-монархистов, в том числе сотрудников весьма авторитетного Института российской истории РАН. В 2008 г. ведущий научный сотрудник академического института доктор исторических наук **Александр Боханов** так изложил свой взгляд на события 9 января: «...это, конечно, была великая *провокация*. Государь не имел к этому *никакого отношения*, его вообще в Петербурге не было. ... Местные власти в Петербурге проявили свою нерасторопность, доверились этому *полу-провокатору* Гапону, за которым стояли *совершенно определённые террористические группы*. Они финансировались, прямо или косвенно, из заграничных источников, были целые объединения, финансовые корпорации, которые финансировали, вкладывали огромные суммы в это» [1].

Отметим, что ни Боханов, ни кто-либо из других историков не доказал, что: 1) Гапон действовал как сознательный «провокатор»; 2) за ним стояли «террористические группы»; 3) события 9 января финансировались из зарубежных источников. Одной из наиболее провальных попыток доказать эти тезисы является книга историка **Петра Мультатули**, который фальсифицирует события куда более откровенно и примитивно, чем авторы синодального доклада. Так, при описании сюжета с приездом министра внутренних дел Мирского поздно ночью 8 января в Царское село, историк утверждает: «Святополк-Мирский не сказал ни слова о готовящемся шествии рабочих», и царь «ничего не знал ни о готовящемся шествии, ни о петиции» [14].

* * *

Отметим, что концепции монархических историков оказывают определённое влияние и на историков так называемого «либерального направления».

Сергей Нефедов: «цветная революция». О таком влиянии свидетельствует статья известного уральского историка Сергея Нефедова, опубликованная в журнале «Новый мир» в январе 2015 года. Он поддержал версию о том, что события 9 января были «великой провокацией», устроенной антимонархическими силами, замышлявшими бунт и цареубийство [15]. Нефедов существенно «модернизировал» монархическую трактовку, представив Русскую революцию 1905 года одной из первых «цветных революций». Историк отразил такое понимание событий уже в названии газетной статьи, опубликованной в том же январе в «Известиях». Статья так и называлась: «Первая русская “цветная революция”» [16]. Тезис о первой русской революции как одной из «цветных революций» появился на фоне «революции роз» в Грузии (2003), «оранжевой революции» на Украине (2004), «жасминовой революции» в Тунисе (2011) и других похожих явлений. Напомним, что характерными чертами «цветных революций» являлись ведущая роль внешнего фактора в организации провокаций, направленных на то, чтобы скомпрометировать власть, вызвать широкое и активное недовольство в обществе.

Воздействие внешнего фактора в событиях 9 января Нефедов видит в усилиях японского разведчика полковника Акаси Мотодзиро, который в сентябре 1904 г. через финских националистов спонсировал проведение в Париже конференции оппозиционных партий России для согласования «планов подрывной деятельности» [15]. По мнению Нефедова эта конференция сыграла ключевую роль в подготовке события 9 января.

На самом деле роль этой конференции была незначительной. Во-первых, потому, что в ней отказались участвовать российские социал-демократы, узнав о происхождении денег, полученных финнами на организацию парижской встречи. Отказались и ряд других важных партий, включая Бунд. Приглашены были 19 организаций, но приехали лишь восемь [7, с. 87]. Во-вторых, потому, что русские либералы во главе с видным историком Павлом Милюковым, сторонники единой и неделимой России, приехав на конференцию, оказались лицом к лицу с представителями шести националистических (двух польских, финской, белорусской, латышской, грузинской) партий, лидеры которых мечтали о независимости. Поляки сразу стали настаивать на принятии пункта о предоставлении независимости Польше, но Милюков и другие российские либералы были категорически против. Такие «партнёры» либералам явно не понравились, и более за один стол с националистами они не садились. В-третьих, потому, что участники конференции не составили никакого плана совместных действий. Японский историк Инабу Чихара, изучив доклады Акаси о работе конференции, пришёл к выводу: «Сколько-нибудь конкретный план совместных антиправительственных действий так и не был принят, о координации этих акций во времени и в пространстве речи и вовсе не заходило» [7, с. 90–91].

Однако Нефедов ссылается на докладную записку Департамента полиции, в ко-

торой говорится о конкретных договорённостях, якобы достигнутых на Парижской конференции: «По совершенно секретным сведениям, – гласит записка, – в начале осени в Париже состоялся конгресс революционных деятелей, на котором между прочим было решено предпринять усиленную агитацию в России с целью возбуждения целого ряда политических волнений, которые могли бы окончательно дезорганизовать правительство, а затем к концу января создать *грандиозные уличные беспорядки с участием рабочих масс*. Для руководства этим движением планировалось сформировать особый “комитет” из представителей либеральной, радикальной и революционной групп. По тем же негласным сведениям упомянутый комитет действительно составил...». И далее в докладной записке называют имена членов этого «комитета»: писатели М. Горький и Н. Ф. Анненский, публицисты-народники А. В. Пешехонов и В. А. Мякотин, историк В. И. Семевский и либеральный адвокат Е. И. Кедрин [15, с. 157]. Перечисленный состав «комитета» с очевидностью доказывает, что записка писалась *после событий* 9 января, поскольку в ней членами «комитета» назывались только те люди, которые во главе с писателем Максимом Горьким пришли вечером 8 января в министерство внутренних дел с просьбой предотвратить стрельбу в демонстрантов. После событий 9 января полиция их арестовала за немением других лиц, на которых можно было бы возложить ответственность, но в ходе следствия не нашла никаких криминальных действий этих лиц. Горькому было предъявлено обвинение за написанное им вечером 9 января обращение с осуждением расстрела [17]. В ноябре 1905 г. дело было прекращено. Даже беглое знакомство с биографией упомянутых лиц говорит о том, что их менее всего можно заподозрить в готовности и способности организовать уличные беспорядки и повести рабочих на расстрел.

Отметим, что Департамент полиции и охранка даже не пытались сказать о том, что «комитет» готовил январские события на «японские деньги». Охранка имела своих агентов во всех организациях и не могла не заметить любой факт раздачи денег «гапоновцам». Да и сам Гапон в тех условиях никогда не согласился бы взять японские деньги под любым прикрытием. Он заботился о своей репутации, поскольку в случае успеха шестивия становился легальным национальным лидером, а в случае отказа царя принять петицию – народным вождём оппозиции.

Иными словами роль внешнего фактора в организации «Кровавого воскресенья» оказалась равной нулю. В 2016 г. историк Дмитрий Павлов написал книгу о деятельности японской разведки против России в период русско-японской войны. Есть в ней и глава о контактах Акаси с российскими революционерами (в основном с финнами, грузинами и поляками), однако в ней не приведено ни одного доказательства, говорившего об участии «японских денег» в событиях 9 января и в последующих забастовках протеста, организованных рабочими по всей стране. На эту тему автор пишет так: «Ещё в начале 1905 г. бывший сербский консул в Москве А. Череп-Спиридович

пустил подхваченный правыми газетами и черносотенцами, но при проверке оказавшийся вздорным слух об огромной денежной поддержке, которую японское правительство якобы оказало бастовавшим в России рабочим» [18, с. 173].

Потерпев неудачу с обоснованием тезиса о важной роли внешнего фактора, Нефедов сосредоточился на обосновании версии о роли «революционного комитета», который якобы и организовал провокацию 9 января 1905 г. В этой связи историк обращается к версии, выдуманной в 1906 году неким журналистом Матюшенским, который в январе 1905 г. сотрудничал с либеральной газетой «Наши дни». Автор подчёркивает, что редакция этой газеты рассматривалась полицией как штаб «комитета», учреждённого по решению Парижской конференции. В 1906 г. Матюшенский опубликовал за рубежом свою «Исповедь», а которой утверждал, что именно он является автором радикальной петиции, ставшей причиной расстрела: «Мой грех – это знаменитая петиция рабочих на имя царя, в результате которой получилось кровопролитие не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России. Я ее написал по предложению Гапона, *в полной уверенности*, что она объединит полусознательную массу, поведёт её к царскому дворцу, — и тут, под штыками и пулями, эта масса прозреет, увидит и определит цену тому символу, которому она поклоняется. Расчёт мой оправдался в точности» [12].

Отметим, что версия Матюшенского ничем не подтверждена, кроме его слов. Доминирует другая, согласно которой в процессе создания петиции было три этапа: 1) по просьбе Гапона 5 января социал-демократы подготовили для него текст под названием «Резолюция рабочих об их насущных нуждах» на основе пунктов программы, принятой руководящим кружком гапоновцев ещё в декабре 1904 года. Принципиально новым было добавление к прежним требованиям демократических «свобод» важного пункта о созыве Учредительного собрания; 2) после того, как 6 января была окончательно принята идея похода к царю, возникла необходимость придать «Резолюции» форму прошения (петиции). В этот день Гапон действительно попросил своих «друзей» из числа левых либералов, включая журналиста Матюшенского, выполнить эту работу; 3) наброски петиции, сделанные «друзьями», Гапону не понравились, и в ночь на 7 января он сам написал текст, который был много «мягче» текста «Резолюции» и набросков петиции, сделанных либералами [6]. Гапон придал своему тексту подчеркнuto монархический характер, сформулировав уже в первых строках цель похода к государю: «искать правды и защиты» [21, с. 31].

Оставим в стороне вопрос об авторстве текста петиции и зададим куда более важный вопрос: был ли этот текст заведомой провокацией, которая обрекала рабочих на расстрел? Нефедов отвечает на него так: «...содержание этой “челобитной” предопределило дальнейшие события: опытные политики запрограммировали *единозначенно возможный исход*» [15, с. 153]. Однако следует отметить, что в самом 1905 г. и позже были и иные мнения по этому вопросу. Такие разные, но весьма ком-

петентные, люди как С. Ю. Витте, П. Н. Милюков и жандармский полковник А. И. Спиридович считали, что Николай не только мог, но и должен был принять рабочую делегацию и верноподданную по форме петицию, несмотря на ее радикальное содержание, и сыграть роль отца народа. И тогда акция обернулась бы полным крахом для оппозиции. Так же оценивал ситуацию и видный эсер П. М. Рутенберг, знавший Гапона: «Либо народ будет одурочен и, опьянённый *словом и видом царя*, потянет ярмо дальше, до полного истощения, либо мираж царского всемогущества и доброжелательства к народу рассеется навсегда» [23].

Изложенные соображения не позволяют согласиться с версией Нефедова о том, что события 9 января 1905 г. были результатом сознательной провокации, задуманной и осуществлённой российскими либералами, и тем более видеть в этих событиях некий вариант «цветной революции», в которой важную роль играл внешний фактор. Главные решения, превратившие затею Гапона в «Кровавое воскресенье», принял Николай II: уже 6 января он уехал из столицы, заявив о нежелании встречаться с рабочей делегацией; утром 7 января ввёл в столице военное положение; поздно ночью в субботу одобрил меры, подготовленные на воскресенье, включая раздачу солдатам боевых патронов, что делало стрельбу в безоружную толпу неизбежной.

Б. Н. Миронов: рабочие как «маргиналы». Версию о событиях 9 января как сознательной провокации повторил в юбилейном 2017 г. известный петербургский историк Б. Н. Миронов в статье «Российский пролетариат начала XX века – революционный авангард, гегемон или маргинал?». Отвечая на вопрос, поставленный в заглавии, автор сделал акцент на «маргинальном положении» рабочих. Он оценивает столичный пролетариат как «фрустрированных, малообразованных и малоразвитых людей», которые «легко поддавались манипулированию и внушению, вовлекались в протестные политические движения, становясь лёгкой добычей разных политических и религиозных пророков, обещавших быстрое изменение жизни к лучшему» [13]. В этом контексте автор трактует и историю 9 января. Касаясь самих событий, Миронов воспроизводит тезисы о том, что либералы и социалисты «убедили» гапоновцев «внеести политические требования в готовившуюся петицию к царю» и руками Матюшенского подготовили сознательную провокацию: вели рабочих на расстрел, поскольку текст петиции содержал требования, «исключавшие возможность принятия её царём».

Выше была показана несостоятельность этих версий. Все источники однозначно говорят о том, что либералы и социалисты не могли навязать рабочим того, что те не хотели принять, так что «лёгкой добычей» для интеллигентов они не были. Все социалисты признавали свою неспособность установить хоть какой-либо контроль над гапоновской организацией. В свою очередь все действия рабочих-гапоновцев являлись вполне логичными, отвечающими их мировоззрению. Воспитанные в духе уважительной триады, они не могли предположить, что батюшка-царь даст приказ стрелять

в мирное шествие с хоругвями и портретами самого государя. Именно поэтому пошли к дворцу празднично одетыми с жёнами и детьми.

Нельзя согласиться и со стремлением Миронова нарисовать картину, которая оправдывала бы расстрел агрессивными действиями социалистов. По описанию Миронова, эсеры «*по ходу шествия устраивали беспорядки, рвали телеграфные провода и рубили столбы, строили баррикады, громили оружейные магазины и вооружали народ*» [13, с. 109]. Автор явно необъективно излагает сведения, приведённые в докладе директора департамента полиции Лопухина, написанном для царя по результатам расследования событий. Лопухин показал, что *до стрельбы по рабочим* утром 9 января была лишь одна попытка сооружения баррикады на 4 линии на Васильевском острове, когда «незначительная группа рабочих, руководимая действительными революционерами, сооружала баррикаду из телеграфных столбов и проволоки и водружала на ней красный флаг». Акция не была поддержана многотысячной колонной рабочих-гапоновцев, прошедших мимо, и никак не могла повлиять на решение властей открыть стрельбу по колонне, двигавшейся к Дворцовому мосту. Да и после стрельбы на том же Васильевском острове возникли лишь 2 баррикады «из досок», а также «были попытки порчи телефонного и телеграфного сообщений». Там же была «разграблена фабрика *холодного* оружия Шаффа, причём толпа пыталась вооружиться похищенными клинками, большинство которых, однако, было отобрано». Сам факт, что несколько полицейских смогли обобрать клинки у рабочих, которые были вынесены за территорию фабрики, и никто при этом не пострадал, говорит о том, что рабочие не вели себя агрессивно. По признанию Лопухина, только «*после того, как пущено было в ход войсками огнестрельное оружие, толпы рабочих стали проявлять крайне враждебное отношение к полиции и военному сословию...*» [5]. Тем не менее ни один из военнослужащих, стрелявших в рабочих, не был убит. Нет сведений даже о раненных солдатах. Это значит, что в солдат не стреляли ни эсеры, ни рабочие, якобы вооружённых эсерами. Таким образом, ход событий 9 января определяли не рабочие и не социалисты, а Николай II. Он сделал выбор в пользу силового подавления рабочего движения, несмотря на монархическую форму последнего.

Выводы. Анализ трактовок событий 9 января 1905 года показывает, что историки всегда были вынуждены учитывать ту конкретную ситуацию, в которой они создавали свои труды по истории политически острых событий. Это относится и к советским историкам-марксистам, и представителям монархической и либеральной историографии. Тем не менее трактовка, созданная советскими историками в 1980-е годы, наиболее объективно воссоздаёт историю «Кровавого воскресенья», возлагая главную ответственность за пролитую кровь на самодержавие и лично на Николая II, заслуженно получившего прозвище «Кровавого».

Литература

1. Боханов А.Н. Сплетни не требуют аргументов. Эл ресурс: <https://pravoslavie.ru/36944.html>. Дата обращения. 1.09. 2021
2. Ганелин Р. Ш. Канун «Кровавого воскресенья» (Царские власти 6—8 января 1905 г.) // Вопросы истории. 1980. № 1. С. 32—43.
3. Ганелин Р. Ш. К предыстории «Кровавого воскресенья». С. 132.
4. Дневники Императора Николая II. М., 1992. С. 246.
5. Доклад директора Департамента полиции Лопухина министру внутренних дел о событиях 9-го января // Красная летопись, 1922. № 1. С. 33
6. Записки Геогия Гапона. М., 1918. С. 62.
7. Инаба Ч. Японский резидент против Российской империи: полковник Акаси Мотодзиро и его миссия, 1904—1905 гг. М., 2013. С. 87.
8. История ВКП(б). Краткий курс. М.: Издательство ЦК ВКП(б), 1938. С. 54-55.
9. Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Т. 1. [Париж], 1933. С. 52—53.
10. Любимов Д. Н. Гапон и 9 января // Вопросы истории, 1965. № 9. С. 116.
11. Материалы, связанные с вопросом о канонизации царской семьи // Журнал № 63 заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 10 октября 1996 года. М., 1997. Печатается по этому изданию. С. 11—80. (Далее в тексте название документа дается как «Материалы...»).
12. Матюшенский А. И. За кулисами гапоновщины. Исповедь. // Красное знамя. Париж, 1906, № 2. С. 91.
13. Миронов Б.Н. Российский пролетариат начала XX века – революционный авангард, гегемон или маргинал? // Общественные науки и современность, 2017. № 3. С. 97.
14. Мультатули П. Строго посещает Господь нас гневом Своим... Император Николай II и революция 1905—1907 гг. М.: Сатис, 2003. С. 160.
15. Нефедов С. А. Великая провокация 9 января 1905 года // Новый мир. 2015. №1. С. 153-166.
16. Нефедов С. А. Первая русская «цветная революция» // Известия. 2015, 22 января.
17. Обвинительный акт об А. М. Пешкове прокурора Петербургской судебной палаты 10 марта 1905 г. // Революционный путь Горького. По материалам департамента полиции. Центрархив. ГИХЛ. 1933. С. 99.
18. Павлов Д.Б. Русско-японская война 1904—1905 гг. Секретные операции на суше и на море. М., 2016. Глава 3. С. 173.
19. Панкратова А. М. Первая русская революция 1905—1907 гг. М.: 1951:
20. Покровский М.Н. Русская история в самом сжатом очерке. Четвертое издание. М.: Партиздат, 1933. С. 313, 316—319.
21. Революция 1905 года Материалы и офиц. Документы. Харьков: Пролетарий, 1925. С. 31.
22. Рожков Н. 1905 год. Исторический очерк. М.: Книга, 1926. С. 7, 15-16, 25, 33.
23. Рутенберг П. М. Убийство Гапона. М.:Словао, 1990. С. 8—10.
24. Святополк-Мирская Е. А. Дневник за 1904—1905. Истор. записки. Т. 77. М., 1965. С. 273.
25. Фрайман А. Л. Девятое января 1905 года. Л., 1955;
26. Rakka ryüsüi: Colonel Akashi's Report on His Secret Cooperation with the Russian Revolutionary Parties during the Russo-Japanese War. Helsinki, 1988. С. 41.

СТОЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (АКТУАЛЬНЫЕ МЫСЛИ)

*Краус Тамаш (Krausz Tamás) –
доктор исторических наук, профессор
Будапештского университета
(Венгрия)*

Со времени выхода в свет книг Э. Х. Карра и И. Дойчера¹ многие историки ответили на кажущийся банальным вопрос о том, как стало возможным, что Россия, пострадавшая от двух мировых войн, и выросший из неё Советский Союз стали второй промышленной и военной державой в мире за беспрецедентно короткий промежуток времени. Автор этих строк не остался в стороне от тех, кто, можно сказать, десятилетиями искал ответ на этот вопрос. В конце концов, здесь нет никакого секрета. Для всех, по крайней мере, для авторов, стоящих на научных позициях, однозначен вывод, что *советский социалистический проект*, начиная с 1917 года, с восстания против империалистической мировой войны, а затем с революционного массового движения, высвободил такую человеческую энергию и пообещал настолько привлекательное и возможное будущее здесь, на Земле, что это пленило значительную часть жившего тогда человечества. И в то же время, с учётом этого, благодаря некапиталистическим формам производства и социальной организации накопилась поистине массовая, *народная творческая сила*², беспрецедентная в истории человечества, без которой семидесятилетний исторический ход этой новой страны был бы совершенно непонятен. Эта «творческая сила» была мобилизована советской властью: иногда в более, иногда в менее диктаторской форме, иногда с бóльшими, иногда с меньшими жертвами, иногда поддерживая, иногда подавляя и даже жертвуя этими «общественными силами», она в конечном счёте смогла мобилизовать десятки народов для того, чтобы искоренить неграмотность и подняться в культурном плане, победить нацистскую Германию, поднять советскую науку. Путь от Ленина до Гагарина, от «сохи до атомной бомбы», конечно, очень долог и запутан, прогресс сложен, достижения колоссальны, но огромны и противоречия... Прошло всего 100 лет с момента создания этой страны до кульминации её семидесятилетней истории, вплоть до её распада в 1991 году. Эта статья, по сути, посвящена основанию Советского Союза и дополнена некоторыми размышлениями в свете сегодняшних событий.

¹ E. H. Carr: *The Bolshevik Revolution 1917-1923*. Vol. I—III., London, Macmillan, 1960. I. Deutscher: *Stalin: A Political Biography*. Oxford University Press, 1961.

² См. по этому вопросу замечательную книгу Людмилы Булавка: *НЭП: СОЦИАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРА*. В печати

1. Право наций на самоопределение

Более чем через три десятилетия после распада Советского Союза мы наблюдаем почти непрерывную череду пограничных столкновений и войн, происходящих – будучи элементами глобальной конфронтации – между государствами–преемниками. Это заставляет задуматься об опыте Советского Союза, то есть такой государственной интеграционной структуры, где война и кровопролитие между нациями были почти неизвестным явлением. Даже в самый жестокий период сталинской коллективизации события не привели к войнам между народами, несмотря на то, что национальные конфликты пустили глубокие корни ещё в царские времена. В настоящее время, одновременно с войной между Россией и Украиной, а фактически геостратегической войной между Россией и Западом, научные дебаты о природе и значении Советского Союза продолжают приобретать геополитическую значимость. Выяснение отношений с прошлым продолжается всплеском страстей в духе дикой русофобии, которая поддерживается и вдохновляется Западом и напоминает нацистский «стиль»: современная русофобия всегда была связана с феноменом антисоветизма³, потому что восхождение России к вершинам мировой власти является продуктом советской эпохи. Историк не имеет права быть наивным, однако я думаю, что стоит отметить 100-летнюю годовщину в духе соображений, пытающихся быть объективными, даже если известно, что конечной ставкой «разборок» при – мягко говоря – нетерпимом неприятии любой социалистической альтернативы или даже социалистических идей существующей капиталистической системой, являются старые, уже традиционные на Западе политические устремления по разделу России, которые наталкивают нас на определённые аналогии с ранним советским периодом.

Возникает далеко идущий вопрос: чем был Советский Союз и во что он превратился? Формирование ответа неотделимо от осознания того, что нет ничего более важного в изучении исторического явления, чем понимание *истории его происхождения*. В методологическом смысле нам помогает известная идея Маркса из *Введения к Grundrisse*: «анатомия человека – это ключ к анатомии обезьяны». Если мы не понимаем, не знаем доминирующих тенденций последнего этапа развития, то мы не понимаем весь исторический процесс, а непонимание истории происхождения мешает нам понять современные процессы, потому что многие особенности последующего исторического развития уже присутствуют в самом *возникновении*.

От Ленина до Милюкова, историка–кадета, министра иностранных дел Временного правительства, каждый серьёзный аналитик знал, что царская империя, по сравнению с Западом, находилась на совершенно ином пути развития, на котором большинство народов – не считая железные дороги – мало соприкасались с продуктами развития современного капитализма. Исключением можно считать разве что период

³ См.: Krausz T.: A ruszofóbiáról. / О русофобии. На венг. языке, в печати.

Первой мировой войны с её последствиями. В настоящее время известны многие особенности этого отличающегося от Запада развития, которые также могут быть описаны концепцией *неравномерного развития*⁴. В любом случае, население самой большой страны в мире было примерно на 80 процентов неграмотным. Это, прежде всего, было характерно для региона Центральной Азии, для «азиатского массива». На многих местах религиозное сознание, как сознание принадлежности к некоему сообществу, было даже сильнее национального сознания: современное национальное развитие, «национальный рынок» не сформировались. Ни степень дифференциации разделения труда, ни степень рыночного производства и распределения не достигли такого уровня, чтобы мы могли говорить о возникновении нации. Во многих местах население даже не дошло до основ письменности, многие из них впервые познакомились с грамотой в Красной Армии во время гражданской войны. Во время войны столько *наций и народностей* не могли удержаться вместе при распадающейся государственной организации царского самодержавия, уже не говоря об остальных факторах. Ленин считал, что более широкую интеграцию наций можно поддерживать только революционным путём, а революция является её условием. Его труды дают чёткую отправную точку. Поскольку движение капитала имеет двойную тенденцию, он интегрируется и распадается одновременно, то в конечном итоге это может привести к созданию различных интеграционных структур. Хотя капитализм на Западе развивается «нормальным» образом, в форме национального государства, в Восточной Европе, не говоря уже о Востоке, все обстоит совсем по-другому. Гордиев узел был окончательно разрублен Октябрьской революцией 1917 года: был актуализирован знаменитый тезис Коммунистического манифеста: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Конечно, это произошло уже не в русле представлений кадетско-либеральных элит, это была революция Советов.

Возникновение Советского Союза - по крайней мере, в символически-ментальном смысле – можно прямо вывести из результатов Второго Съезда Российской социал-демократической рабочей партии 1903 года, на котором делегаты одновременно выразили веру в интернационализм *пролетарской революции*, понимаемый как условие освобождения человечества, и признание *права наций на самоопределение*. Уже программа II-го Интернационала (1896 г., Лондон) включала право наций на самоопределение как проявление естественного союза между рабочим движением и национально-освободительными движениями. Так буржуазно-демократический принцип, выведенный из Французской революции, был включён в программу социалистической революции (статья 7) в 1903 году на Втором Съезде

⁴ Краус Т. Своеобразие русского исторического процесса: о дискуссии Л. Д. Троцкого и М. Н. Покровского // Краус Т. Судьба идей в истории СССР и после. М.: АКВИЛОН, 2020. С. 41-61.

РСДРП. В чем заключается право наций на самоопределение? Имя Ленина⁵, несомненно, тесно связано с защитой 7-го пункта, принципов которого он придерживался практически до конца своей жизни, но этот пункт с самого начала был серьёзной проблемой для многих революционеров. Согласно ленинскому определению, право наций на самоопределение означает не что иное, как признание того, что любая нация, национальность имеет право на создание самостоятельного государства. Целую библиотеку можно было бы заполнить литературой, посвящённой большим и малым дебатам о праве наций на самоопределение, которые имели место в социалистическом рабочем движении как в местном, так и в глобальном масштабе, и которые, возможно, ещё не закончились в кругах оставшихся интеллектуалов старого рабочего движения. По вопросу о самоопределении Ленин вёл самые острые дискуссии со своими ближайшими соратниками (Розой Люксембург, Николаем Бухариным, Пятаковым, Раковским, позже, в 1922 году, со Сталиным, Дзержинским и другими). Почему? Потому что этот вопрос имел огромную практическую и политическую значимость⁶. Если революционеры откажутся от этого права, то в конечном итоге они останутся в плену имперской логики царского режима, но если они поддержат её безоговорочно, они попадут в плен «худшего» национализма. В этом и заключалась дилемма.

1. Следовательно, в духе российского рабочего движения «1903» и «1917» политическая функция признания этого права в целом заключалась в том, чтобы помочь союзу с любым национальным движением, которое будет бороться против колониализма и гнёта царского бюрократического централизма.

2. Признание означает, что если какой-то народ решает взять свою судьбу в собственные руки и хочет жить в рамках независимого государства, этому нельзя противостоять; более того, в случае социалистического поворота его нужно поддерживать, в то время как в случае контрреволюционного поворота, все должно быть наоборот.

3. Когда создание Советского государства стало практическим вопросом, право

⁵ В Венгрии первое научное изложение взглядов Ленина на право на самоопределение, насколько мне известно, принадлежит профессору Эмилю Нидерхаузеру, и было опубликовано на русском языке: Ленин и национальный вопрос. Вышло отдельным изданием журнала *Studia Slavica Hung.* XVI. 1970.

⁶ Если бы признавалось только самоопределение «рабочих и эксплуатируемых», как предлагали Роза Люксембург или Бухарин, тогда все национальные устремления, организованные на капиталистической основе, пришлось бы отвергнуть и уступить чаяниям великих держав. Когда Ленин подписал самоопределение Польши и Финляндии как независимых государств после революции, он не допустил ошибки, поскольку непризнание фактов всегда приводит к катастрофе. См. об этом подробнее в моей книге: *Bolsevizmus és nemzeti kérdés. Adalékok a nemzeti kérdés bolsevik felfogásának történetéhez, 1917-1922, Nemzetiségi Füzetek 8., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.*

наций на самоопределение приобрело как революционное, так и контрреволюционное значение: это могла быть конфронтация с царской системой, с войной и союз национального движения с революционной системой в России. Это право также может быть и инструментом контрреволюции, если политические силы, выступающие против Советского государства, повернут национальное государство против Советской России под «западной» опекой на основании самоопределения, как, например, Украина в 1918 году или Польша в апреле 1920 года, когда Пилсудский, поддавшись прихоти «Великой Польши», напал на Советскую Украину⁷, хотя Ленин уже подписал декрет о признании независимого польского государства в декабре 1917 года.

4. Таким образом, если политический баланс сил противопоставляет признание права наций на самоопределение интересам прогрессивных движений, его не следует поддерживать, но в то же время нельзя отрицать само право. То есть *признание* - это не то же самое, что поддержка. Все зависит от того, какие социальные и политические силы представляют право на самоопределение. Ленин, соответственно, проводил различие между движениями к «средневековью» и освободительными движениями. «Использовать средневековый партикуляризм? - задал вопрос Ленин. - Слишком опасно; не по-марксистски. Необходимо проводить различие между современными национальными движениями и движениями средневекового характера (так называемыми движениями)»⁸.

Все эти вопросы стали основополагающими при создании СССР. Всемирное революционное послание 1917 года «о добровольном социалистическом союзе народов» одновременно отражало антикапиталистическое, антиколониалистское, антиэтатистское, антирасистское отношение к привлекательности лозунга «пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Революционный дух эмансипации пронизывал революционную элиту и миллионы советских людей, хотя во многих отношениях революционные цели не совпадали с особенностями российского общественного развития.

⁷ См. об этом подробнее: Ольшанский П.Н. Рижский договор и развитие советско-польских отношений 1921–1924 гг., Москва, 1974; Krausz Tamás: Lenin. Társadalomelméleti rekonstrukció. Budapest, Napvilág Kiadó, 2008. 368–378.

⁸ Эта проблема возникла и во время второго Коммунистического интернационала как своего рода позитивная абсолютизация «азиатской отсталости» и как полемика с этим взглядом. Тот же вопрос возник позже, после создания Советского Союза, в связи с панисламизмом и пантюркизмом, представленными Султан-Галиевым, историю которого я изложил в другом месте. Султан-Галиев в феврале 1918 года стал членом коллегии, руководившей работой Народного комиссариата по делам национальностей. Будучи интеллектуалом татарской национальности, он занимался управлением мусульманскими делами. См. подробнее: Ленин В.И. Отчёт комиссии по делам национальностей и колониальному вопросу, 26 июля 1920 г. Полн. собр. соч. Т. 41, с. 157–163, 229–234, 439.

Какое-то время казалось, что социалистическая альтернатива в одной шестой части мира уже близка, но героической борьбы с контрреволюцией оказалось недостаточной по сравнению с численностью контрреволюционных сил, бюрократической централистской традицией российской истории, относительно небольшой численностью пролетариата, отсутствием демократических гражданских сил, неграмотностью, «феодално-капиталистическим» наследием, одним словом, ограниченностью исторических условий. Это усугублялось нищетой, разрушениями войны, значительными локальными и глобальными силами контрреволюции: белогвардейскими офицерскими диктатурами (Деникин, Колчак), с Петлюрой на Украине и т. д., военным вмешательством западных «демократий» в союзе со сторонниками «единой и неделимой России». То, что эти силы все же потерпели поражение, объясняется тем, что за революционными переменами стояли десятки миллионов⁹.

Русский либерализм, считавший себя «мучеником», в конце концов выродился в поддержку белогвардейских диктатур, лишь немногие из его представителей поняли после падения Колчака¹⁰, что выживание России как национального государства неотделимо от советской власти, от Красной Армии, от раздачи земли, от общественно-государственной собственности, на основе которой было организовано новое советское государство. Конечно, даже в 1922 году вопрос о выживании всё ещё оставался открытым, как и само название нового государства: может ли союз «советских республик Европы и Азии»¹¹ быть жизнеспособным как воплощение возможности и альтернативы социализма?

5. Основываясь на опыте распада государственно-социалистических режимов 1989-го года, особенно на более позднем опыте «разбомбардировки» Югославии, и опыте событий на Украине сегодня, можно видеть, что право наций на самоопределение полностью подчинено балансу сил великих держав, и что великие державы произвольно интерпретируют его в своих собственных интересах. В период распада Югославии возникновение Косово, отдельного от Сербии государства, в качестве независимого государства могло произойти в результате решения великих держав

⁹ См. об этом Тамаш Краус: 1917 год: сто лет, сто заветов. Судьба идей в истории СССР и после... Москва, АКВИЛОН, 2020. 15-40.

¹⁰ Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и её крах. М., 1983; Halász Iván: A tábornokok diktatúrái, a diktatúrák tábornokai: fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgárháborúban, 1917-1920. Ruzsisztikai Könyvek XV., Budapest, Magyar Ruzsisztikai Intézet, 2005.

¹¹ Первоначально употреблялось название «Временное рабоче-крестьянское правительство Советской республики», и Совет народных комиссаров также не называл себя русским. Позже, в январе 1918 года, официальным становится название «Российская Советская республика», и в первой Конституции (1918) она была уже названа Российской Социалистическая Федеративная Советская Республика.

Запада, при использовании элементов албанских этнических традиций и культуры. Однако, исходя из этой модели, уже трудно юридически аргументировать против отделения русских на востоке Украины от Украины, хотя оба «отделения» означают ряд проблем с международно-правовой точки зрения. Но отделение «национальностей» (и меньшинства, и части большой нации) там, где права человека ограничиваются, а их культурная автономия и свободное использование языков отменены, и даже само их право на жизнь находится под вопросом, т.е. национально-государственное отделение этих национальностей от прежних государств в духе гуманитарных и социально-эмансипационных фундаментальных ценностей вряд ли можно ставить под вопрос в любом регионе мировой системы.

2. Советский корабль в море мировой системы

Создание Советского Союза было неотделимо от краха *империалистической мировой системы*¹² того времени, краха мирового порядка воюющих колониальных держав в 1914 году, что затем выразилось в фактах и последствиях Первой мировой войны, в которых уже крылась возможность новой мировой войны. В качестве важного следствия я имею в виду, прежде всего, коллапс трёх империй (Габсбургской, Российской, Османской): этот факт предполагал сам по себе, так сказать, экономический и территориальный передел мира, с анализом которого лидеры Русской революции не остались в долгу¹³. Но фактом также является то, что в начале 1920-х годов контуры перестраивающейся мировой системы ещё не были видны: «ультраимпериализм» Каутского или, возможно, характерная для тех времён иллюзия «мирового правительства», «единого и мирного» империалистического мирового порядка - мягко говоря - не опирались на устойчивый фундамент фактов. Что, однако, было очевидно, так это борьба между великими державами и меньшими национальными государствами в «великой войне», а затем в деле «перераспределения» добычи из этого наследства. Именно в этом беспокойном мире - на фундаменте русской революции¹⁴ - и возник Советский Союз, что указало на возможность и, отчасти, реальность нового направления развития в истории человеческой цивилизации¹⁵. Первые руководи-

¹² Tamás Krausz: Lenin on Global History and the Global Historiography on Lenin RUSSIANSTUDIES.HU DOI: 10.38210/RUSTUDH.2020.2.1

¹³ Здесь достаточно сослаться только на теоретические работы Ленина, Троцкого и Бухарина, анализ которых (здесь мы вынуждены отказаться даже от краткого изложения) был проведён нами в другом месте.

¹⁴ Наши взгляды о значении русской революции изложены: Краус Т. Судьба идей в истории СССР и после.

¹⁵ К значительным исследованиям по этому вопросу принадлежит: Samir Amin: Az októberi forradalom indította el a világ átalakítását. Eszmélet 30:118 (2018. tavasz) 31-62.

тели Советского Союза, его идеологи считали, что после Первой мировой войны - главным образом из-за не произошедшей «мировой революции» - наступит время усиления национализма, «расцвет» противостояния национальных государств, но они не могли предположить, что это закончится не коммунистической революцией, а возвышением нацистской Германии в результате невиданного ранее мирового экономического кризиса, что это приведёт к катастрофе другой, ещё более разрушительной мировой войны. Вообще, усиление колоссальной экономической и мобилизующей роли государства и его самые разные последствия были ещё не совсем ясны экономической и политической мысли того времени.

Сегодняшние наивные или просто политически мотивированные аналитики, а нередко и историки в России, из падения царской империи делают тот вывод, что несостоявшуюся имперскую самодержавную государственную структуру было суждено сохранить (или восстановить?) Советскому Союзу, и предполагают, что тогда Советский Союз не распался бы через семьдесят лет. Аналитики мейнстрима интерпретируют *in statu nascendi* создание антиколониалистского Советского Союза в разгаре презентизма этнонационалистического духа нашей эпохи. Как будто они не понимают, что советский эксперимент в одной шестой части мира был задуман и работал именно над устранением националистических барьеров, и что его выживание и успешное ведение боевых действий в мировой войне и в Великой Отечественной войне, во многом были связаны с тем, что его национальности сохранили свою верность Советскому Союзу, несмотря на нацистскую пропаганду и беспрецедентный террор. Для империалистических великих держав антиколониалистский и социалистический вызов с самого начала возник как серьёзная проблема, которая уже в форме иностранной интервенции против Советов (1918-1922) показала многое из будущего в этой области: экономический и территориальный раздел России, или говоря понятнее, её разграбление, было текущим мероприятием в период интервенции. Германия оккупировала Украину, англичане оккупировали северные порты, французы присмотрели для себя юг России и её тамошные порты, а японцы и США стремились оторвать Дальний Восток и Приморье...

И вот, вопреки всему этому, было переосмыслено понятие «защиты отечества». Мобилизующая идеология «советской обороны», «советского патриотизма» была радикальным поворотом от «защиты отечества Святой Руси», благословлённой Православной Церковью, к защите страны Советов, которая отвергала империалистическую военную политику царизма. Страна Советов представляла уже «Россию рабочих и крестьян», в которой преобладала общественная собственность и мелкокрестьянская земельная собственность. Её защищала та новая национальная самооборона, тот советский патриотизм со своей особой эмоционально-идеологической связью, которая в то же время написала на своём знамени лозунг мирового революционного интернационализма. Таким образом, в социальном и культурном смысле ра-

бочим и крестьянам было что защищать, и именно на них должна была опираться новая система. Итак, этот новый патриотизм, понятие «защиты отечества» исходило не из территориально-этнических, а из социальных и классовых предпосылок¹⁶. Позже понятие «советский народ» точно выразило сосуществование и смешение национальностей, культурную сплочённость нового общества, интернационалистический характер новой социалистической культуры¹⁷: Бабель и Шолохов, Иванов и Весёлый, Маяковский и советский авангард, от Циолковского до массовой культуры, от гениальных основателей советского кино и театрального искусства до Прокофьева и Шостаковича и многое другое.

Интернационализм был характерен и для состава самой большевистской партии. В первый период, из-за особенностей социальной базы большевиков, соответствующих нелегальным временам, русские, евреи и латыши были более широко представлены в составе партии, но позже эта тенденция была уравнена между национальностями. В 1922 году из 380 тысяч членов партии было 72% русских, 6% украинцев, 5% евреев, 2,5% латышей, и по одному проценту была также доля белорусских, польских, грузинских, армянских, татаро-азербайджанских и киргизско-казахских членов. В целом, русское большинство, но с многонациональным составом, было также фактическим руководящим органом партии - Политбюро. Орган, впервые избранный в 1919 году, тогда состоял из восьми человек (пять членов, три заместителя), из которых только четверо были русскими по национальности¹⁸. Многонациональный принцип как объединяющая сила играл важную роль с самого начала. Во всех крупных городах Советского Союза, от Риги до Алма-Аты, было национально смешанное население, что наводит на мысль о том, что сам распад в конце 1980-х годов вряд ли можно было объяснить «национальным вопросом», поскольку, например, многие русские и родившиеся в смешанных браках люди жили в крупных городах Прибалтики, т.е. отделившихся республик, и в 1989 году более половины населения Риги имело русскую национальность, хотя Латвия была одной из первых, кто покинул Советский Союз в конце перестройки¹⁹.

¹⁶ Krausz Tamás: Bolsevizmus és nemzeti kérdés. Ideológiatörténeti adalékok a 20-as évekből Világosság:21 11. 1980. 681-688.

¹⁷ См. Людмилы Булавка: Становление СССР. Диалектика социального творчества. //Альтернативы. №4. 2022 г. С. 41-76.

¹⁸ Krausz Tamás: Bolsevizmus és nemzeti kérdés. Id.m. 138.; on zhe: A szovjet Oroszország. In: Font M., Szvák Gy., Neiderhauser E., Krausz T.: Oroszország története, Pannonica Kiadó, 2001. 419-629., 459. и 601. и Béládi László: A bolsevik párt kongresszusai a számok tükrében 1917-1939 Világtörténet:5 3.sz 1983. 76-127.

¹⁹ Среди нерусских федеративных республик русское большинство появилось в Карелии, а также временно - из-за программы индустриализации и освоения целинных земель (включение бывших кочевых пастбищ и залежных земель в сельскохозяйственное производство), а также сокращения казахов

Сегодняшние ошибочные аналогии, проводимые как причина и следствие между созданием Советского Союза, с одной стороны, и его распадом - с другой, хромают на обе ноги. Часто недооценивается тот факт, что неолиберальный порядок мировой системы, сформированный в 70-е годы - на основе известной «биполярности» - рухнул или вот-вот рухнет именно сегодня: это обстоятельство неопровержимо доказано нынешней войной на Украине (на самом деле США-НАТО-Запад и Россия борются за трансформацию иерархии мировой системы). На карту поставлена жизнеспособность и выживание России, что в геополитическом плане включает в себя судьбу и геополитическую принадлежность бывших советских государств и территорий. Меняется внутренняя структура мировой системы, её иерархический порядок, её моноцентричный гегемонистский характер, который - вопреки американским ожиданиям - движется в многополярном направлении. Правда, ставки в этом «коллапсе» в принципе те же, что и сто лет назад: приобретение новых рынков, ресурсов, перераспределение территорий, накопление капитала и получение прибыли.

Экономический, рыночный и территориальный передел мира в очередной раз вызвал расцвет идей национализма, хотя, по-видимому, в сегодняшней ситуации Запад более сплочён, чем это было 100 лет назад. Но аналогия не может заставить историка, для которого самым важным является анализ конкретной ситуации, идти дальше этого, чему, кстати, мы могли бы поучиться у всех значительных историков XX века. Поэтому мы не можем судить о событиях 100-летней давности по «логике» сегодняшних условий.

Ликвидация Советского Союза в 1991 году была, по сути, результатом внутреннего кризиса, хотя было бы глупо отрицать роль экономико-геостратегической конкуренции с Западом. Однако крах мировой системы был не причиной распада Советского Союза, а скорее его следствием. В конце концов, биполярный мировой порядок, как юридически, так и политически, со временем утвердился на относительно проч-

примерно на 10% из-за нескольких причин в сталинские времена (голод, эмиграция из-за принудительного переселения кочевников) - в относительной пропорции в Казахстане. В других федеративных республиках титульные национальности составляли большинство, хотя они варьировались от периода к периоду (в одних случаях уменьшались, в других увеличивались), например, в 1989 году между 52% (Латвия) и 93% (Армения). Большинство народов Республики жили в своей собственной республике. Однако во многих федеральных единицах с более низким статусом титульная национальность уже была меньшинством по сравнению с населением соответствующей республики-члена (например, русские в автономных единицах Российской Федерации). Здесь я полагаюсь на превосходную итоговую работу Йозефа Юхаса, чтобы пролить свет на проблему Федерации: Juhász József: Föderalizmus és nemzeti kérdés: Az etnoföderalizmus tapasztalatai Közép és Kelet-Európában. Gondolat Kiadó, Budapest, 2010. 51-80.

ной основе. «Мирный распад» Советского Союза, мягко говоря, не позволил забыть, что основой этой «монolithicности» было поражение нацистской Германии во Второй мировой войне, что являлось в основном заслугой Советского Союза. И этот «вклад» – наряду со многими атрибутами биполярного миропорядка – был встроен в основы существования современной России, несмотря на все изменения.

Союз Советских Социалистических Республик, как крупнейшая держава в мире, превратился в нового соперника великих западных держав, как в силу своей структуры, так и в силу своих ценностей и, конечно же, своих геополитических возможностей. В конце концов, Советский Союз был создан 30 декабря 1922 года как воплощение экономического и социального порядка и геополитического терренума, которого никогда раньше не существовало. Революционная элита, создававшая Советскую Федерацию, советскую власть, тогдашние представители и идеологи социалистической мысли, спорившие между собой по многим пунктам, тем не менее ушли из жизни, единогласно веря в то, что Советский Союз как социальная система, как федерация, является альтернативой капиталистическому мировому порядку, а его основной исторической «миссией» является установление нового общественного порядка, коммунизма, или же его низшей фазы, социализма. Эта отправная точка была включена в советские учебники в той или иной форме во все эпохи. Более того, несмотря на упразднение Советского Союза 31 год назад это *убеждение* сохранилось у многих людей, которые по сей день утверждают, что альтернатива капитализму как историческая возможность живёт с нами до сих пор. Деколонизация, антифашистское сопротивление, сопротивление «отсталых» народов и национальностей (то есть вытесненных на периферию мировой системы) западному центру мировой системы, все это – *mutatis mutandis* – связано с историей многонационального социалистического государства, родившегося 100 лет назад. Не случайно, что усилия по искоренению советского культурного, интеллектуального и политического наследия всё ещё присутствуют в мировой политике, как если бы Советский Союз всё ещё был точкой ориентира. Это проявилось даже в «предыстории» и трагическом процессе так называемой российско-украинской войны. В то время как эта война не что иное, как геополитическая борьба между Западом и Россией, столкновение военно-политических сил, которые хотят занять место Советского Союза в мировой системе, т. е. попытка геополитического раздела этого «места». Эта борьба включает в себя – прежде всего в государствах-преемниках – ликвидацию, фальсификацию и изъятие советского культурного наследия, реликвий и памятников, оставшихся от Советского Союза. С другой стороны, в русле мейнстрима история Советского Союза криминализована, из Советского Союза помнят только ГУЛАГ, Солженицына, КГБ, бюрократический централизм, авторитарный режим, и вспоминают об этом в тисках русофобии, смешанной с советофобией: из истории 70 лет рисуется только своего рода система советского террора, чему противостоит миф о несущих свободу западных «демократиях».

Этот дихотомический взгляд на историю напоминает дихотомический, черно-белый взгляд на историю во времена сталинской эпохи.

3. Федерация как проблема и решение: тиски национализма

Это продолжение истории также показывает, что создание Советского Союза как единого государства, так же как и его распад *сам по себе*, как чисто государственной формы, является научно не подлежащим обсуждению вопросом. Ибо сам Советский Союз как государственная структура был лишь *формой*, в которой были воплощены характеристики нового социально-экономического порядка вместе с новыми советскими национально-правовыми отношениями в качестве *содержания*. Таким образом, если социальная система и структура Советской Федерации связаны друг с другом как форма и содержание, то распад Советского Союза не может обсуждаться без изменения этого *содержания*. Сама по себе идеология русифицированного «капиталистического Советского Союза» - это всего лишь обман. Действительно, восстановление капитализма семьдесят лет спустя, его «реинтеграция» в глобальный капиталистический миропорядок сделали неизбежным распад федерации-конфедерации (сформированной сто лет назад) в интересах тех правящих кругов, которые за счёт приватизации государственной собственности смогли организовать в новый правящий класс в рамках государств-преемников и, наконец, сформировали прошлое и настоящее по своему образу и подобию: они объединили смотрящую в романтическое прошлое государственно-националистическую утопию с западной потребительской культурой, с её антиутопической, торгашеской, мелкой и продажной природой в духе «всё продаётся и покупается».

Мы знаем, что формирование Советского Союза как объединения не определялось предварительными планами или концепциями, хотя они тоже сыграли определённую роль²⁰. Но «отмирание государства», «общественное самоуправление» (Маркс, Ленин, Люксембург), как первоначальное социалистическое-коммунистическое целеполагание, вскоре были сняты с политической повестки дня в условиях гражданской войны и иностранной интервенции. Советская Россия рано узнала об истинных намерениях западных держав. Ленин интерпретировал интервенцию в своей знаменитой речи 1919 года перед красноармейцами, уходящими на фронт (речь, запись которой сохранилась) так, что «капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России» совместно с господствующими классами и белогвардейскими диктатурами старой России.

²⁰ Мы можем сослаться на идеи федерации Советов, которые появились в брошюре В. И. Ленина «Государство и революция» в сентябре 1917 года. Здесь сама идея федерации возникла из организации Парижской коммуны. Но идея Соединённых Штатов Европы возникла в интерпретации Троцкого или Ленина ещё в первый период войны.

Первые попытки федерализации были предприняты именно в условиях этой войны как создание государственных структур для самообороны. Советско-российские отношения прежде всего с Украиной и Белоруссией были военно-политическими последствиями гражданской войны и борьбы с войсками западной интервенции. Кроме деникинских и колчаковских форм белогвардейских диктатур, не было ни одной политической формации, которая хотела бы вернуться к руинам монархии. Однако самодержавная государственная организация Царской империи была разрушена не Лениным и большевиками; общеизвестно, что её разрушила Февральская революция, которая уже объявила Россию буржуазно-демократической республикой. *Национальные движения* были втянуты в качестве возможных союзников в борьбу против царского самодержавия и включены в программы почти всех серьёзных политических течений, от большевиков до меньшевиков и социалистов-революционеров.

Первые попытки организовать федеративное государство сразу же положили начало «откола» от капиталистического экономического и военного миропорядка, что большевики провозгласили уже на рубеже 1917-18 годов как взаимное обязательство самозащиты. Советы в России обратились к украинскому народу в декабрьском манифесте 1917 года с призывом к возможной федерации России и Украины, уже упоминая её как «переходную форму, ведущую к полному единству». Затем III Съезд Советов, созданный на многопартийной основе в январе 1918 года, провозгласил в качестве конституционного принципа, что Республика Советов будет организована на основе «свободного союза свободных наций как федерация Советских национальных республик»²¹. Таким образом, новая форма государства была задумана на территориальной основе, которая вскоре была дополнена национальным принципом, который, однако, сильно зависел от того факта, что все государственные новообразования имели многонациональное население. Прежде всего, это относилось к *Российской социалистической федеративной Советской республике (РСФСР)*, которая родилась на V съезде Советов провозглашением конституции²², принятой 10 июля 1918 года. Декларация о праве на выход из федерации была также провозглашением союза с широким спектром национально-освободительных движений, находящихся на разных этапах исторического развития. Федерация, по-видимому, казалась тогда эффективным средством государственной организации в условиях разжигания национальных разногласий. В интересах советской власти было также создать большее государственное целое, чтобы множество малых государств не стали жертвами разжигаемой великими империалистическими державами вражды, междоусобиц или

²¹ Политика советской власти по национальным делам за три года (1917-ХI – 1920). М.: Госиздат, 1920. С. 7.

²² <http://www.hist.msu.ru/ER/Text/cnst1918.htm#5>; Первая Конституция, принятая 10-го июня 1918 г. См.: Собр. Узаконений 1918. См.: цитированная выше работа Й. Юхаса: 51-80.

поглощения. К 1921 году характерные для Федерации отношения начали развиваться с независимыми советскими республиками (Украинская ССР, Азербайджанская ССР, Белорусская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР, Хивинская Советская республика, Бухарская Республика, Дальневосточная Демократическая Республика), которые ранее были неотъемлемой частью царской России. Эта «история» показывает, что, в конце концов, Российская Федерация воспринималась не как «зонтичная» организация, куда «надо вступить», а лишь как одно из федеративных государств, в котором уважаются права национальных меньшинств на автономию. С этой точки зрения была интересна судьба Донбасса, которая сегодня служит поводом для споров и манипуляций в свете российско-украинского конфликта. Здесь стоит сделать небольшое отклонение.

В свете проблем национального самоопределения и федерации отдельным примером является судьба бывшей Донецкой губернии, затем Криворожско-Донецкой республики, т. е. Донбасса. По сей день этот вопрос продолжают сопровождать дебаты, актуализируя его в соответствии с этнонационалистическим духом времени²³. На самом деле национальный вопрос вообще не играл решающей роли в этом решении, хотя, в свете некоторых документов, большинство трудящихся Донбасса – не говоря уже о своеобразной «сепаратистской» традиции – предпочитали принадлежать к России. Несомненно то, что руководители народного комиссариата Советской Республики Украины, Раковский, председатель Совета народных комиссаров Украины, и Петровский, глава Центрального исполнительного комитета, убедили Ленина в необходимости присоединить Донецкую Республику к Советской Украине в целях укрепления «рабоче-крестьянского союза». Судьба промышленного региона действительно стала предметом партийных споров с января 1918 года. Самого Ленина, который был сторонником присоединения к Украине в течение 1918 года, в марте 1919 года большинство делегатов VIII партийного съезда убедили в том, что регион скорее надо присоединить к Российской Федерации. Однако через несколько дней он изменил своё мнение. Здесь сыграли свою роль два важнейших аспекта: военный и экономико-политический. А именно усиление крестьянской Украины за счёт рабочей базы со стороны Донецкой Республики означало бы как усиление военного сопротивления немцам, так и помощь внутреннему укреплению советской власти. С точки

²³ Дело дошло до того, что сам президент Путин заявил об ответственности Ленина за нынешнюю ситуацию на Донбассе на Украине, имея на своей стороне армию авторов. Сегодняшние дебаты в России упускают из виду именно этот конкретный исторический контекст и абсолютизируют «имперскую логику» в советской истории в духе «дикого презентизма». См. напр.: Грачев А. С. Распад СССР – закономерность, случайность? Кто виноват? // Демонтаж СССР: 1991 год. СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2021. С. 251-258.

зрения сторонников централизации в России сейчас это считается ошибочным решением, хотя сам Сталин поддержал это решение как «шеф» оргкомитета Политбюро. Более того, с *этнонационалистической* точки зрения это решение можно интерпретировать даже так, что населённая русскими территория на Украине может усилить российское культурное и политическое присутствие, а это может даже вызвать обвинение в «русификации». Но Украина была достаточно «русской» и без Донбасса, если только вспомнить, что уроженец столицы, великий писатель Михаил Булгаков, тоже считал Киев многонациональным, в основном, русскоязычным городом. Наконец, в мае 1919 года организационное бюро ЦК РКП(б) приняло «судьбоносное» решение, которое не сыграло серьёзной негативной роли в семидесятилетней истории Советского Союза²⁴. (По административно-политическим причинам изменения границ произошли и позже, например «передача» Крыма Украине в 1954 году или судьба Финско-Карельской автономной Республики). С исторической и методологической точки зрения решающим моментом в нынешней ситуации следует считать не решение Ленина и большевиков в 1919 году, а распад Советского Союза и последующее «разделение» новых правящих группировок. Но если бы мы все же так поступили, нет сомнений в том, что Ленина и тогда нельзя было бы сделать козлом отпущения, а с новых элит нельзя снять исторической ответственности.

Знаменитый документ, первоначально сформулированный Лениным (*Декларация прав трудящихся и эксплуатируемых народов*) и принятый на III съезде Советов, стал вводной главой первой советской Конституции, которая была принята 10 июля 1918 года. Декларация предусматривала создание федерации Советских национальных республик с равными правами во всех отношениях²⁵. В то же время тревожным фактором исторической реальности было то, что повсюду контрреволюционные силы стремились создать массовую базу в борьбе против Советов, разжигая национализм. В условиях гражданской войны также оказалось, что местный национализм был для старых правящих классов и групп лишь средством сохранения их старых привилегий. Неслучайно, что во многих местах под видом национальных движений самые разнообразные националистические группировки встали на сторону белых: они ценили свой прежний социальный статус больше, чем национальную независимость, и скорее бы встали на путь восстановления «единой и неделимой России»: многие открыто стали сторонниками шовинистической военной диктатуры Колчака²⁶.

²⁴ Сжатую подборку документов можно прочитать здесь: <https://www.kp.ru/daily/27375.5/4557678/>

²⁵ См. Конституция (Основной закон) РСФСР. Собр. Узаконений 1918. № 51. Ст. 582.

²⁶ Советская историческая наука этот круг вопросов обстоятельно и многосторонне изучила ещё в 70-х, 80-х гг. См. напр.: Йоффе Г. З. Колчаковская авантюра. М., 1983.

Однако поражения белых вели к созданию органов Советской власти в национальных регионах в качестве административных и правящих органов²⁷. Соответственно, основным стремлением советской власти было усилить представительство местных национальностей в партийных и государственных органах с решающей целью как можно скорее приступить к выполнению одной из основных задач переходного периода, ведущего к социализму, по словам Ленина: «овладению основными достижениями цивилизации». Уже в период гражданской войны в партийных и государственных структурах РСФСР были созданы бюро, отделы и организации по национальному вопросу, которые сыграли заметную роль в создании *советской сплочённости*. Чтобы привлечь на свою сторону мелкие и крупные национальности, эти органы начали проводить процесс «национального строительства» на советской почве с акцентом на укоренение национальностей – «коренизацию»²⁸. Позже идеологическая основа всего этого процесса была объяснена идеологами новой власти в рамках концепций «социалистического интернационализма» и «советского патриотизма».

Красная Армия, находящаяся под контролем Коммунистической партии, оказалась своего рода плавильным тиглем национальностей, что оказалось важным моментом в укреплении новой советской власти. «Диктатура пролетариата» как государство «переходного периода» внесла большой вклад в создание Советского Союза, поскольку «советская солидарность» оказалась сильнее националистической разобщённости, которая, в частности, на украинских территориях превратилась в перманентную поддержку контрреволюции.

Социальный и культурный подъём стал возможен для значительных масс уже в 20-30-е годы, что было тогда мировым достижением, а сложности этого процесса

²⁷ Одним из примеров стало образование в марте 1919 года Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. После окончания гражданской войны майским декретом 1920-го года республика получила значительную степень самостоятельности и формировала органы власти с опорой на национальные кадры.

²⁸ В то время как революция и гражданская война устранили многие средневековые особенности и религиозно-церковные институциональные рамки, они одновременно создали множество других важных элементов национальной автономии. Предпосылкой для всего была «коренизация», то есть политика «наполнения» институтов власти местными, национальными кадрами. Именно в этих областях массовая база новой власти была слабой. Например, в Автономной Республике Казахстан, которая на 70% состояла из казахов, они первоначально были представлены в очень небольшом количестве даже в партии, но к 1930 году их доля в этом регионе в партийном и государственном аппарате выросла до 35,5% на руководящих должностях и (к 1929 году) до 41,2% в республиканской парторганизации. Аналогичные изменения произошли и в других республиках. Справ.: Juhász id.m. Dolmányos I.: A nemzetiségi politika története a Szovjetunióban. Kossuth, Budapest 1964., 111-112.

хорошо известны в свете негативных фактов форсированной индустриализации и коллективизации, сопровождавшихся насилием со стороны власти²⁹. Хотя нет никаких сомнений в том, что социальная энергия, высвобожденная революцией и советским развитием, усилила не националистические настроения, а советскую солидарность, «государственный патриотизм».

Весной 1921 года советская власть сделала шаг от военного коммунизма к рыночной экономике, что нашло воплощение в мерах новой экономической политики. Именно эта практика «вмешалась» в дебаты X съезда партии, который проголосовал за НЭП. Делегаты согласились с тем, что ликвидация фактического национального неравенства - это длительный процесс, требующий от них настойчивой борьбы со всеми пережитками национального угнетения и колониального рабства. Почти все участники дебатов подчеркнули необходимость устранения неравенства. НЭП устранил голод, но увеличил неравенство. Это должно было быть «сбалансировано» государством, ибо в противном случае нельзя было рассчитывать на обеспечение братского и прочного сотрудничества народов в рамках единого союзного государства. На съезде Сталин также связал «национальную рознь» с НЭПом: остатки национализма всё ещё живы во многих народах, которые страдали под тяжёлым национальным гнетом и до сих пор не смогли освободиться от горечи старых национальных обид. На практике эти пережитки проявляются в определённом национальном отчуждении и в том, что ранее угнетённые народы не до конца доверяют мерам, исходящим от русских. Однако в некоторых республиках, на территории которых проживает несколько национальностей, этот «оборонительный национализм часто превращается в наступательный национализм», нераскаявшийся шовинизм более сильных национальностей, направленный против более слабых национальностей этих республик. Сталин ссылаясь на проявления грузинского шовинизма в отношении армян, осетин, аджарцев и абхазов (в Грузии); азербайджанского шовинизма в отношении армян (в Азербайджане); узбекского шовинизма в отношении туркмен, таджиков и киргизов (в Бухаре и Хорезме) — что, конечно, было справедливо и наоборот³⁰. «Унаследованные» этнические антагонизмы, которые казались опасными под общим влиянием великорусского шовинизма, были очень разнообразны и имели различное происхождение, часто усугубляясь религиозными антагонизмами. И мы ещё не говорили о разрушительной природе антисемитизма в имперском масштабе, от Украины до Кавказа. Объединению народов в федерацию НЭП действительно не способствовал. «Частичное восстановление капитализма» (Ленин), возрождение рыночной конкуренции, вновь привело к неравенству, которое усилило классовые и групповые интересы, считавшиеся ранее вытесненными. Но эти противоречия неизбежно принима-

²⁹ См.: Бугалин А., Колганов А. 10 мифов об СССР. М.: Эксмо, 2012.

³⁰ Десятый Съезд. Протоколы. Москва, 1961. 202-203.

ли «национальную форму», служа питательной средой для национализма. Длительные дебаты по национальному вопросу внутри большевистской партии на VIII и X съезде показали, что и в высших кругах партии существуют разные подходы. Кто главный противник: местный национализм или русский национализм имперского происхождения?³¹ Бухарин, в отличие от Сталина, интерпретировал «борьбу на два фронта» как факт, что на фоне борьбы с великорусским шовинизмом местный национализм имеет лишь второстепенное значение. В своей речи Бухарин также обратил внимание на то, что «национальный вопрос - это не изобретение интеллигенции», но также и крестьянский вопрос. Об этом свидетельствует тот факт, что крестьянство выражает свой протест и недовольство налоговой политикой советской власти в национальной форме. Но при этом он сказал, что национальный вопрос нельзя ставить чисто с точки зрения экономической целесообразности, потому что это упрощение, которое ведёт к ослаблению борьбы с великорусским шовинизмом.

Советская политика десятилетиями продолжала ходить по тонкому льду, и лёд не раз ломался, особенно во времена Отечественной войны или послевоенного периода, когда эксцессы государственной власти и принудительные переселения вызывали новые, трудно забываемые обиды, затрагивающие национальные чувства миллионов людей. И это происходило в то время, когда необходимо было справиться с восстановлением после войны, с новыми формами националистического сопротивления, с террористической деятельностью Бандеры и его последователей, а также с собственными ошибками и грехами советского руководства, с разрушительными последствиями аппаратного антисемитизма.

70 лет спустя основным условием развала Советской Федерации была, прежде всего, отмена системы государственной собственности и построенных на ней однопартийно-авторитарных, властно-управленческих структур, а также восстановление олигархических отношений капиталистической частной собственности. Но распад Советского Союза был, по сути, результатом борьбы внутренних властных элит и групп без внешнего военно-политического принуждения – в основном для того, чтобы превратить свои не наследуемые бюрократические, «нестабильные», конституционно не подкреплённые привилегии в классовые привилегии. Именно привилегированный, хотя и многоликий бюрократический «порядок» в конечном счёте оказался могильщиком Советского Союза. Неизбежным следствием стало возрождение старых и возникновение новых конфликтов в процессе строительства новых национальных государств и перераспределения экономической и политической власти. Снова началась безжалостная капиталистическая борьба - разумеется, под национальными флагами - за новые границы, рынки и ресурсы капиталистического накопления, а на поверхности - как уже упоминалось - за уничтожение связанных с антифашистской

³¹ Об этих дебатах см. подробнее: Krausz: Bolsevizmus és nemzeti kérdés. Id.

борьбой культуры и символов Советского Союза так, чтобы даже память о ней не сохранилась...

4. Создание Советского Союза

При создании СССР многое зависело именно от юридических, «формальных» деталей, разработка которых ускорилась с весны 1922 года. С августа работа была передана в руки специальной комиссии во главе со Сталиным. С весны 1919 года РСФСР, представлявшая собой союз автономных республик и краёв, находилась в двусторонних «договорных отношениях» и «военно-политическом союзе» с независимыми советскими республиками³². Две республики, РСФСР и Украинская ССР, согласно договору, подписанному 28 декабря 1920 года, вступили в военно-экономический союз, согласно которому были объединены народные комиссариаты по военным и морским делам, Высший совет народного хозяйства, народные комиссариаты внешней торговли, финансов, транспорта, почты и труда. Объединённые народные комиссариаты вошли в состав Совета народных комиссаров РСФСР и в то же время сохранили своё представительство в Совете народных комиссаров Украины, были подотчётны Съезду Советов Украины и его Центральному исполнительному комитету, и их деятельность контролировалась этими органами. В то же время объединённые народные комиссариаты находились под контролем Всероссийского съезда Советов, на который Украина также направляла своих представителей³³. Однако эта «модель» ещё не прояснила важнейший вопрос о независимости отдельных республик и об их отношениях с Советской Россией. Действительно, согласно изложенному здесь договору создавалось впечатление, что республики войдут в состав РСФСР, что считалось реальным вариантом в течение 1922 года. Весной 1922 года этот проект, широко известный как "автономия", стал значимым вместе с ролью Сталина как инициатора и нашёл поддержку среди более узкого круга большевиков, хотя накопленный к тому времени исторический опыт и его анализ, проведённый Лениным, указывали скорее на перспективу равноправного союза национальных республик и существующих федераций, в то время как сталинский "проект автономии" предусматривал автономный статус в составе РСФСР для Украины, Белоруссии и Федерации Закавказских республик³⁴.

Работа Сталина *Марксизм и национальный вопрос*, написанная в 1913 году, могла ему - как представителю меньшей нации, грузин - завоевать некоторый авто-

³² Подробная информация о конкретных правовых формах военно-политического союза советских республик (в отношении России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и Крыма): смотри: Съезды Советов в документах 1917-1936. Т. 1. Москва. 1959. 149-150., 109.

³³ Съезды Советов. Срав. также с цит. выше: Юхас.

³⁴ Срав.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 569-571.

ритет в партийном руководстве как «эксперту» по национальному вопросу ещё до революции. В дополнение к другим своим функциям, в марте 1922 года он был избран генеральным секретарём партии по предложению Л. Каменева, и эта функция, которая хотя и не была столь значительной, как позже, повысила его авторитет как организатора-чиновника. Также не стоит забывать, что после прихода к власти большевиков он стал народным комиссаром по делам национальностей в Совете народных комиссаров. В этой должности и вообще как наиболее компетентная фигура партии в организационных вопросах, он рассматривал создание нового советского союза «сверху», с точки зрения организации аппаратно-официальной работы, единства государства и аппарата и централизованного функционирования. Сторонников этого подхода было много и в кругах большевистских лидеров. Ленин представлял иную, более широкую систему взглядов. В своих последних работах он критиковал главным образом унаследованный от царского режима аппарат, который, по его мнению, укреплял не политику расширения возможностей одновременно независимых и ассоциированных республик, входящих в федерацию, а бюрократическую централизацию, связанную с имперской традицией и с великорусским шовинизмом. Сталин, приверженец концепции автономии, главным противником считал местную националистическую рознь, то есть он придерживался мнения, что правильным решением было бы «вхождение отдельных республик в состав России». Сегодняшние последователи Сталина забывают – вопреки самому Сталину – что смысл существования Советского Союза состоял в том, чтобы преодолеть капитализм, а не национальный сепаратизм сам по себе; по сути дела предметом полемики был путь к социализму. В то же время позиция Сталина имела вполне законные политические основания в свете тогдашней мировой политики и внутренней борьбы за политическую власть в России. Сталин подчёркивал остроту «момента», поскольку считал, что проблемы, поднятые Лениным и его сторонниками, не могут быть решены здесь и сейчас, так как реальным источником проблем, упомянутых выше, является взаимодействие, переплетение, слияние различных исторических типов и форм местного развития (многоукладность), что является очагом различных этнорелигиозных сепаратизмов³⁵. Троцкий

³⁵ «Нам говорят - писал он ещё в 1920 году, - что Россия распадётся на несколько республик, но нам нечего бояться. Независимо от того, сколько существует независимых республик, мы этого не боимся. Для нас важно не то, где проходит государственная граница, а государственная независимость республики и необходимость организации, по согласованию с правительством Финляндии, специального комитета, состоящего из представителей обеих сторон, который разработает практические меры, которые последуют в результате отделения Финляндии от России» (Народные комиссары Ленин, Троцкий, Сталин, Стейнберг, Карелин). После поражения недолговечной пролетарской революции в Финляндии с ней на заключительном этапе Гражданской войны был заключён мирный договор, который был подписан и ратифицирован 22

также отмечал «комбинированное развитие», столкновение различных уровней исторического развития, «амальгамы архаических форм с наиболее современными»³⁶, и подчёркивал следующее: «Население городов на окраинах сплошь отличалось по национальному составу от населения деревень. На Украине и в Белоруссии помещик, капиталист, адвокат, журналист - великоросс, поляк, еврей, иностранец; деревенское же население – сплошь украинцы и белорусы. В Прибалтике города были очагами немецкой, русской и еврейской буржуазии; деревня – сплошь латышская и эстонская. В городах Грузии преобладало русское и армянское население, как и в тюркском Азербайджане»³⁷. Невозможно было просто так «избавиться» от этой проблемы. Пролетарская революция унаследовала от старой России совсем иную систему традиций, обычаев и культуры различной глубины национальной интеграции.

Поэтому Ленин выступал за союз федеративных республик как за решение, которое могло бы обеспечить большее культурное и политическое поле деятельности для наций и народностей, и его видение более чётко отражало глобальную и более открытую перспективу для социалистических и коммунистических движений мира, с одной стороны, и для народов и стран, живущих под колониальным и национальным гнетом и ещё не погрузившихся в море возрождающегося национализма в начале 20-х годов, с другой стороны.

Осенью 1922 года страх Сталина и Орджоникидзе перед местным национализмом привёл их к хорошо известному жёсткому конфликту с грузинскими коммунистическими лидерами, особенно с местным партийным лидером Мдивани, который вместе со своими товарищами предпочитал более свободное, конфедеративное решение вопроса федерации. Сталин и те, кто соглашался с ним, использовали худшие методы бюрократического централизма в противовес местному национализму, что привело Ленина к резкой критике в его часто цитируемых последних работах³⁸. Наконец, приняв ленинскую позицию большинства по этому вопросу, Сталин официально признал, что царская бюрократическая централизация власти будет заменена строительством более демократического федеративного государства, в котором главной задачей стала именно интеграция национальностей. Наконец, федеративное государство объединило ведомства по иностранным делам, военные ведомства, внутренние дела и финансово-экономическое управление в объединённые федеральные народные комиссариаты³⁹. Историческая реальность, выраженная в идеях Сталина о

октября 1920 г. См. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 489.

³⁶ Троцкий Л.Д. История русской революции. Том. 1. М.: Терра, 1997. С. 35.

³⁷ Троцкий Л.Д. История русской революции, Том 2. Часть 2. М.: Терра, 1997. С. 42

³⁸ Ленин В. И. Полн. Собр. соч. Т. 45, с. 356-357

³⁹ Пленум Центрального комитета партии в окт. 1922 года принял концепцию ленинской федерализации вместо сталинской концепции автономизации,

централизации, независимо от того, сколько трансформаций она претерпела за 70 лет, в той или иной форме сопровождала всю историю развития советской системы и вывела её на путь, который в отличие от первоначального социалистического проекта привёл к консолидации *государственно-социалистического типа* со всеми известными противоречиями. Всё это не даёт нам право забывать, что объявленное Сталиным 30 декабря 1922 г. на X Всероссийском или же на I съезде Советов федеративного государства⁴⁰ создание Советского Союза стало достижением Октябрьской революции, и с созданием Союза Советских Социалистических Республик на карте мировой системы возникает новая политическая эра, новая социальная структура и новый геополитически важный регион, влияние которого на всю мировую систему было в то время признано и понято лишь немногими.

Те, кто сегодня – на основе внеисторического произвола, чуждого исторической науке – требуют от Ленина «имперского взгляда», не видят или не хотят понимать, что он действовал в духе иных целей, иных средств и методов, чем сегодняшние, потому что он мыслил не о капиталистической перспективе. Судить об обстоятельствах раннего советского периода на основе знания о современных структурах развития – наихудшая методическая процедура, которой должен избегать любой историк. Хоть и по-другому, но такие историки совершают ту же методологическую ошибку, что и те, кто также критикует развитие Советского Союза на основе западных форм развития в неисторической манере. Мы повторяем: распад Советского Союза не вытекает из исторического наследия Ленина. Ведь даже в период перестройки 70

поэтому 30 декабря 1922 г. первый общесоюзный съезд Советов провозгласил объединение и образование на его основе РСФСР, КФСК, Украины и Белоруссии. 31 января 1924 года вступила в силу Первая Конституция СССР, которая декларировала право свободного выхода из федерации любой республике.

⁴⁰ Первая Конституция новой социалистической федерации была уже готова к лету 1923 года. Первой частью Конституции, состоящей из двух частей, является Декларация об образовании Советского Союза, в которой говорилось о равенстве народов и добровольности объединения, закреплялось право на отделение и возможность вхождения для более поздних социалистических республик. Вторая часть содержала фактические конституционные положения. Согласно Конституции, высшим органом государственной власти является общесоюзный съезд Советов, избираемый по системе делегатов, и двухпалатный Центральный исполнительный комитет, избираемый между сессиями Съезда. Федеральный совет, состоящий из 414 членов Центрального исполнительного комитета, избирается пропорционально населению каждой республики, а Национальный совет состоит из 5-5 представителей союзных и автономных республик и 1-1 представителя автономных территорий. Основываясь на принципе равенства между двумя советами, законы должны приниматься обеими палатами. Срав. Юхас, цит. пр.

лет спустя в полностью изменившейся политической системе перед советским руководством и населением страны существовали разные альтернативы. С одной стороны, прибалтийские государства и Грузия решили покинуть Советский Союз именно на основе права наций на самоопределение и даже не участвовали в референдуме марта 1991 года о сохранении Советского Союза. С другой стороны, на мартовском референдуме примерно 76% избирателей проголосовали за сохранение Советского Союза. И мы не должны забывать, что в процессе распада Советского Союза Россия в июне 1990 года одной из первых республик провозгласила свой суверенитет, хотя при этом не было сделано никаких ссылок на право наций на самоопределение.

Развитие созданного в 1922 г. Советского Союза – советской федерации, состоящей из 15 республик ⁴¹ – показывает, что формы общественного самоуправления рано отмерли в ней как в производственной, так и в политической жизни, их место заняли органы государственной централизации. В сложившейся, пусть и очень своеобразной, авторитарной системе политические права отдельных национальных республик и национальностей были строго ограничены, но советская система также обеспечивала самобытность наций и народностей, связанных с определённой территорией, их образование на родном языке и культурные учреждения, рост их материального благосостояния до определённого уровня и доступ на руководящие посты национальным кадрам⁴². Поэтому, сколько бы противоречий не было за семьдесят лет советского развития, остановил его явно не *национальный вопрос*. В Советском Союзе не исчезла ни одна национальность, более того, именно сегодня можно видеть, что Союз Советских Социалистических Республик оказался скорее инкубатором наций, а не их кладбищем.

Сам же «продукт» советского развития, *советский человек*, однако, не пережил этого «рождения», развитие, по сути, вернулось в некую устаревшую фазу, которую *советский человек* не мог себе ранее даже представить. Все без исключения новые национальные государства порвали с государственно-социалистической системой и своими собственными историческими предшественниками, а также со всеми идеями и практикой социализма, с экономической и социальной программой освобождения. Советский человек дрейфовал, с одной стороны, между «царством свободы» («*смело товарищи в ногу*»), великими целями экономического и социального равенства, и «мелочностью» повседневной мелкобуржуазной реальности, обещаниями потребительского рая, и в конце концов попал в рабство последнего. Тем не менее, совет-

⁴¹ В 1936 году Конституция Советского Союза предусматривала существование 11 советских республик, а позже, в 1940 году, после расширения территорий, их число увеличилось до 15, и, наконец, Союз из 15 республик и 20 автономных республик просуществовал в составе СССР до 1989 года.

⁴² Справ.: R. Suny: Szocializmus és etnikai konfliktusok a Kaukázusontúlon. In: Poszt-Szovjet Füzetek 10., Budapest, Magyar Ruzisztikai Intézet, 1993., 29.

ская культура оставила потомкам такую живую память, которая составляет неистребимую часть прогрессивной мировой культуры, элементы эмансипации⁴³. Основываясь на опыте последних 30 лет, мы можем наблюдать печальную судьбу народов, «освобождённых от социализма», но в истории нет «пути назад». Советский Союз утонул в море мирового капитализма, по сути, вместе с созданной им «мировой системой». И последствия этого факта формируют наши сегодняшние условия жизни. Оптимизм имеет право на существование. «Проект коммунизма» провалился, но сама мировая система постоянно возрождает социальных носителей его «возрождения» в локальном и глобальном масштабе. Попытаются ли низшие классы, какая-то часть человечества, ещё раз освободиться от капиталистической эксплуатации и войн, от колониального наследия и его новых форм, этого мы не можем знать. Но если бы такой эксперимент состоялся, то освободительные устремления и ценности, которые создали Советский Союз, но которые в конечном счёте остались нереализованными, а также стремление к социальному и национальному равенству, безусловно, стали бы важным опытом. Критический анализ опыта, который мы можем оставить новым поколениям со спокойствием и убеждённой уверенностью, может способствовать новым поискам, новому эксперименту, созданию новых «социалистических республик» на более высоком уровне, но, надеюсь, с меньшим количеством жертв, что, конечно же, зависит от характера и баланса противостоящих друг другу сил.

⁴³ Цит. работа Л. Булавки и Т. Краус: Размышления о советском человеке. In: он же Судьба идей... цит кн. 316-329.